

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043
“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”
C43C22000340006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
destinato a Giovani Ricercatori

Progetto

REINFORCE5.0 - Reinforcement Learning per l'Industria 5.0:
applicazioni robotiche umano-centriche

Responsabile Scientifico

Dr. Alberto Dalla Libera
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,
Università degli Studi di Padova

Introduzione

Il paradigma dell'Industria 5.0 [1] pone l'uomo al centro: mediante strumenti di digitalizzazione, intelligenza artificiale e di robotica collaborativa [2,3], si mira a supportare l'operatore in task e decisioni complesse, ripetitive e faticose. Negli ultimi anni, gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno dimostrato notevoli successi nello sviluppo di macchine e software per la transizione 5.0. Il Reinforcement Learning (RL) [4], sfruttando feedback e dimostrazioni di esseri umani, ha ottenuto incredibili successi in vari ambiti, dai chatbot basati sull'AI generativa ai risultati ottenuti in giochi e realtà virtuale [5]. Alla luce di questi risultati, l'utilizzo dell'AI per applicazioni robotiche ha riscosso particolare interesse sia nella comunità scientifica che in quella industriale. In particolare, sia nella robotica industriale che in quella di servizio, vi sono molte applicazioni per le quali progettare una legge di controllo mediante tecniche tradizionali è complesso ed oneroso. Ne sono un esempio i task di manipolazione, che richiedono la capacità di gestire incertezze e dinamiche complesse dovute al contatto con/tra oggetti. Generalmente, le soluzioni derivate mediante approcci tradizionali richiedono una precisa caratterizzazione degli oggetti da manipolare e, il più delle volte, risultano eccessivamente specifiche e poco flessibili alle variazioni [6–8].

Al contrario, l'uomo riesce a svolgere tali task in maniera efficace, senza avere una conoscenza precisa degli oggetti da manipolare, grazie alla capacità di adeguare il movimento in base alle informazioni provenienti dal suo sistema percettivo. Derivare un controllore mediante tecniche di controllo tradizionali che imiti tale logica è particolarmente complesso e poco automatizzabile, e motiva l'interesse per approcci basati su intelligenza artificiale, in particolare RL [9–11]. Gli algoritmi di RL ottimizzano la legge di controllo, anche detta policy, minimizzando una funzione costo, la quale codifica il task da compiere. L'algoritmo aggiorna la policy in maniera iterativa sulla base delle osservazioni raccolte interagendo con il sistema.

Sebbene la potenzialità di tali algoritmi è stata verificata con successo in diversi ambienti, allo stato attuale, il loro utilizzo su sistemi reali non garantisce ancora prestazioni affidabili. Infatti, il loro successo è limitato da due fattori principali.

1. Il primo è l'elevato numero di dati necessari per convergere ad una buona soluzione. In ambienti reali, gli algoritmi di RL hanno a disposizione un numero limitato di dati rispetto agli ambienti virtuali, dove i dati possono essere generati artificialmente a “costo zero”.
2. Il secondo è legato alla sicurezza e all'opacità delle soluzioni trovate. In ambienti reali, è fondamentale evitare eventi catastrofici che comportano il danneggiamento del sistema. Pertanto, è desiderabile ottenere algoritmi di RL che siano (i) data-efficient e (ii) interpretabili.

Un importante contributo in questa direzione è stato apportato dagli algoritmi di Model Based RL (MBRL), ovvero algoritmi di RL che, mentre interagiscono con il sistema, creano un modello del sistema stesso; tali algoritmi possono ottimizzare la policy rispetto al modello anziché direttamente sul sistema, limitando così le sperimentazioni sul sistema reale [12,15]. D'altro

canto, l'efficacia degli algoritmi di MBRL dipende da due fattori principali, ovvero l'aderenza del modello al sistema reale, e la capacità di ottimizzare la policy rispetto al modello. L'ultimo aspetto è particolarmente accentuato quando il modello ottenuto è a dimensione elevata e fortemente nonlineare, come nel caso delle applicazioni di manipolazione. In tali circostanze, i problemi legati all'ottimizzazione possono essere mitigati iniziando l'ottimizzazione partendo da "buone" soluzioni.

Il progetto proposto mira a realizzare strumenti utili a includere l'interazione uomo robot all'interno degli algoritmi di RL. Il framework prevede che, attraverso dimostrazioni, correzioni, e feedback, l'operatore possa guidare l'ottimizzazione dell'algoritmo di RL verso regioni a basso costo, velocizzando la convergenza dell'algoritmo. Oltre a ciò, si prevede di dotare l'algoritmo di strumenti di Explainable AI (XAI) [16–18] utili a interpretare le soluzioni proposte. Così facendo, si mira ad alleviare due dei principali fattori che, allo stato attuale, impediscono l'effettivo utilizzo di RL su sistemi robotici.

In sintesi, gli obiettivi principali del progetto sono:

1. Realizzare metodi che permettano di utilizzare l'interazione uomo robot all'interno di algoritmi di RL, in particolare MBRL, al fine di velocizzare l'ottimizzazione della policy.
2. Studiare strumenti utili a interpretare le soluzioni proposte dall'algoritmo e predire potenziali rischi. Tali strumenti potranno essere utilizzati dall'operatore per decidere se utilizzare o meno le soluzioni proposte dall'algoritmo.

Risultati della ricerca

Il progetto è iniziato il 30/04/2024, e terminato il 30/10/2025, grazie all'estensione richiesta e concessa in data 03/04/2025. Abbiamo considerato uno scenario iterativo, composto delle seguenti fasi

1. DEMONSTRATION: L'operatore da una o più dimostrazioni del task.
2. ESTRAPOLATION: Le dimostrazioni vengono processate per ottenere una mappa da stato a input che sintetizzi le informazioni racchiuse nelle dimostrazioni.
3. LEARNING: l'algoritmo di RL, oltre ad ottimizzare la policy in base alle interazioni con il sistema, tiene conto delle dimostrazioni e della mappa e ottenuta al punto 2.

L'operatore può eventualmente interagire nuovamente con l'algoritmo, fornendo ulteriori dimostrazioni. Le attività si sono focalizzate su tematiche inerenti alla fase di LEARNING, al fine di massimizzare i risultati ottenibili nel tempo a disposizione, tenendo conto che la fase di ESTRAPOLATION può essere implementata con recenti approcci allo stato dell'arte, come Diffusion Policy [22].

Lo studio ha considerato sia algoritmi di Model-Free RL (MFRL) che di MBRL. Gli algoritmi sono stati validati sia in simulazione che in ambienti sperimentali.

Per quanto riguarda MFRL, abbiamo valutato un'estensione di Guided Policy Search [10], considerando un'applicazione di peg-in-hole. Questa attività è stata svolta per valutare se le dimostrazioni possono migliorare la data-efficiency di un algoritmo MFRL. Al fine di considerare diversi scenari ed effettuare gli esperimenti in tempi ragionevoli, abbiamo simulato l'applicazione in Pybullet (<https://pybullet.org/wordpress/>), con dimostrazioni fornite mediante un controllore euristico. Fig. 1 riporta

Figura 1: Peg-in-hole simulato in Pybullet

Figura 2: Evoluzione del reward medio in funzione dei trials. La linea rossa: reward medio delle dimostrazioni

Figura 3: evoluzione del rate di successo in funzione dei trial

un'immagine dell'ambiente utilizzato. Nell'esperimento effettuato abbiamo fornito all'algoritmo 10 dimostrazioni, e ogni trial consiste in 50 tentativi dell'algoritmo di RL. I risultati sono sintetizzati in Fig. 2 e Fig. 3. La prima mostra l'evoluzione del reward medio, associabile quindi alla qualità della soluzione, mentre la seconda il rate di successo, da associare all'efficacia. I risultati mostrano come, fin da subito, l'algoritmo sia in grado di estrapolare dalle 10 dimostrazioni fornite una policy qualitativamente valida, anche se inizialmente meno efficace. Grazie ai dati raccolti interagendo con il sistema l'algoritmo è in grado di migliorare le prestazioni iniziali, trial dopo trial. Tuttavia, il rapporto tra miglioramento e numero di dati usati conferma la poca efficienza degli algoritmi di MFRL. Alla luce di quanto osservato, abbiamo concentrato le attività su algoritmi di MBRL.

In ambito MBRL, abbiamo svolto tre attività principali, considerando come algoritmo MC-PILCO [13]. Le attività svolte sono:

1. Warm-start dell'algoritmo da dimostrazioni;

2. Efficientamento dei tempi di calcolo;
3. Interpretabilità della policy fornita da MC-PILCO.

Warm-start

In questa attività, abbiamo implementato una strategia utile ad inizializzare MC-PILCO a partire da dati input-output provenienti da dimostrazioni, con l'obiettivo di:

- Ridurre il tempo necessario per convergere ad una buona soluzione;
- Migliorare le prestazioni delle dimostrazioni.

In seguito ad uno studio metodologico finalizzato ad individuare la miglior strategia, abbiamo derivato Exploration-Boosted MC-PILCO (EB-MC-PILCO). Rispetto a MC-PILCO, EB-MC-PILCO sfrutta dati da dimostrazioni per inizializzare la policy. L'inizializzazione avviene attraverso un'ottimizzazione, che interpreta la policy come una funzione stocastica, e massimizza la Likelihood della policy rispetto ai dati input-output delle dimostrazioni. Le nostre sperimentazioni mostrano come, rispetto ad un approccio deterministico, ad esempio minimizzazione del Mean Squared Error, l'approccio stocastico presenti dei vantaggi consistenti nella fase di ottimizzazione. Abbiamo testato EB-MC-PILCO in un task di swingup, considerando come dimostrazioni un controllore iLQR. Al fine ottenere una statistica delle prestazioni, che tenga conto della variabilità dovuta a inizializzazione, qualità delle dimostrazioni e rumore, abbiamo effettuato uno studio Monte Carlo composto da 20 esperimenti. I risultati ottenuti, sintetizzati in Fig. 4 e Fig. 5, mostrano che EB-MC-PILCO riduce i tempi di convergenza (rispetto a MC-PILCO) e migliora le prestazioni (rispetto alle dimostrazioni).

Figura 4: Stima delle distribuzioni dei tempi di risoluzione del task a partire dai risultati di un esperimento Monte Carlo.

Figura 5: Distribuzione (mediana e 5%-95%) e rate di successo come funzione dei trial.

Efficientamento tempi di calcolo

Il tempo di esecuzione è un parametro fondamentale nel determinare l'usabilità di un algoritmo, in particolare in contesti collaborativi. Gli algoritmi di MBRL effettuano una fase di ottimizzazione della policy tra diverse applicazioni della policy al sistema. In questa fase, il modello viene utilizzato per simulare il sistema ripetitivamente. La riduzione di tali tempi può essere un fattore fondamentale per migliorare l'usabilità degli algoritmi di MBRL. A tal proposito, abbiamo sviluppato Parametric-MC-PILCO (P-MC-PILCO), una versione di MC-PILCO che, mediante tecniche di sampling parametrico, riduce i tempi di ottimizzazione

(da quadratici a lineari). Rispetto a MC-PILCO, P-MC-PILCO introduce 2 innovazioni principali:

1. Approssimazione del modello del sistema: come MC-PILCO, P-MC-PILCO impara la dinamica del sistema a partire dai dati raccolti interagendo con il sistema, tuttavia P-MC-PILCO effettua anche un'approssimazione del modello, che ne permette un'interpretazione come modello parametrico.
2. Efficientamento della simulazione: grazie all'interpretazione parametrica del modello, durante la simulazione P-MC-PILCO campiona dalla distribuzione a posteriori dei parametri (anziché dello stato). Così facendo, per ogni simulazione, P-MC-PILCO effettua un solo campionamento, anziché campionare ad ogni step di simulazione, come fatto da MC-PILCO. (Fig. 7).

Abbiamo effettuato esperimenti sia in simulazione che su un robot reale (Fig. 6). I risultati ottenuti confermano che P-MC-PILCO è in grado di ridurre i tempi di calcolo, da quadratici a lineari (vedi Fig. 8), garantendo comunque prestazioni allo stato dell'arte (vedi Fig. 9). In simulazione l'algoritmo è stato confrontato sui classici ambienti Mujoco, confrontandoci con DPETS [23], e SAC [24]. Il primo è un algoritmo di MBRL che utilizza reti neurali per imparare un modello del sistema, mentre il secondo è un algoritmo MFRL, ed è stato introdotto solamente per valutare le prestazioni asintotiche, in quanto nettamente meno efficiente rispetto agli algoritmi MBRL.

Figura 6: Sistemi usati per validare di P-MC-PILCO.

Figura 7: Schema della simulazione effettuata da MC-PILCO e P-MC-PILCO.

Figura 8: Tempi di calcolo in funzione del numero di dati su un double pendulum.

Figura 9: prestazioni su inverted pendulum e inverted double pendulum, confrontate con DPETS e SAC. Il grafico mostra la distribuzione (mediana e 25%-75%) ottenuta su 10 esperimenti.

Riguardo gli esperimenti condotti in ambiente reale, abbiamo considerato un task di trajectory tracking effettuato con un Panda robot con frequenza di controllo 1KHz. Tale frequenza avrebbe comportato dei costi computazionali non gestibili dall' algoritmo di partenza MC-PILCO. Fig. 10 riporta l'evoluzione della traiettoria, dell'errore di tracking e delle coppie al Trial 0 (esplorazione), Trial 1, e al trial finale (Trial 5).

Figura 10: Traiettoria, errore di tracking e coppie ottenute del manipolatore Panda ottenute con P-MC-PILCO, ottenute nel trial di esplorazione, primo tentativo, e tentativo finale (trial 5)

Interpretabilità

Un vantaggio del MBRL è che il modello può essere utilizzato per interpretare le soluzioni proposte, ad esempio predicendone le traiettorie. Tale predizione può essere fornita ad un operatore in grado di valutare la qualità e la sicurezza della soluzione proposta. Per validare tale aspetto, abbiamo condotto degli esperimenti su un acrobot reale Fig 11, con limiti fisici sulle variabili di giunto. Fig. 12 confronta una traiettoria reale e quelle predette dal modello di MC-PILCO, e mostra come il modello sia in grado di predire correttamente la violazione dei limiti di giunto. Tale informazione può essere utilizzata per

1. Evitare di applicare al sistema controllori potenzialmente pericolosi;
2. Correggere la funzione di costo ottimizzata dall'algoritmo, al fine di evitare che converga a comportamenti indesiderati.

L'esperimento effettuato e i risultati ottenuti mostrano che il modello del sistema imparato dagli algoritmi di MBRL offre uno strumento facilmente utilizzabile per task di interpretabilità.

Figura 11: Immagine dell'acrobot reale utilizzato negli esperimenti di interpretabilità

Figura 12: Evoluzione della traiettoria attuale e di quelle simulate. Il modello predice correttamente una violazione dei limiti di giunto

Impatti e ricadute del progetto

Il progetto ha avuto diversi impatti e ricadute, sia in termine di assunzione di personale che di disseminazione, ovvero pubblicazioni e organizzazione/partecipazione ad eventi.

Riguardo le assunzioni, oltre ai partecipanti dichiarati nella proposta, hanno partecipato al progetto tre figure assunte appositamente:

- Un assegnista di ricerca (12 mesi), cofinanziato con l'aiuto del Prof. Carli.
- Due borsisti di ricerca (9 mesi ciascuno)

Ognuna delle 3 attività sopra descritte ha portato alla scrittura di un paper scientifico. In particolare:

- I risultati ottenuti sull'attività Warm-start sono stati pubblicati e presentati alla Mediterranean Control Conference 2025, Tangeri, Marocco:
M. Cali', G. Giacomuzzo, R. Carli and A. Dalla Libera, "Accelerating Model-Based Reinforcement Learning using Non-Linear Trajectory Optimization," 2025 33rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Tangier, Morocco, 2025, pp. 460-465, doi: 10.1109/MED64031.2025.11073478.
- La metodologia e gli esperimenti realizzati nelle attività di efficientamento (P-MC-PILCO) hanno portato alla scrittura di un paper da rivista, sottomesso alle Robotics and Automation Letters:
M. Abdelwahab, G. Giacomuzzo, N. Turcato, R. Carli, A. Dalla Libera, "Computationally Efficient Model-Based Reinforcement Learning via Gaussian Process Approximations", under review, RAL
- Le attività inerenti ad interpretabilità sono state pubblicate e riportate alla conferenza internazionale Joint Conference on Compute Cognition and Communication, Padova, 2025:
N. Turcato, G. Giacomuzzo, F. Wiebe, R. Carli, A. Dalla Libera, "Experimental Application of Soft-

Constrained Model-Based Reinforcement Learning to a real underactuated robot” J3C2025

Oltre alla presentazione dei paper accettati alle conferenze MED2025 e J3C2025, vi sono state altre due occasioni di disseminazione:

1. Workshop “Reinforcement Learning for Robotic Control: recent developments and open challenges”, co-organizzato in occasione della conferenza internazionale European Control Conference 2025, Salonicco, Grecia (<https://ecc25.euca-ecc.org/workshops/#Workshop3>). Uno degli interventi del workshop è stato dedicato all’esposizione dei risultati ottenuti nelle attività di efficientamento di MC-PILCO.
2. Virtualia 2: in occasione dell’evento tenutosi presso l’orto botanico di Padova il 28/10/2025, abbiamo esposto un poster riepilogativo delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Bibliografia

- [1] Panagou, S., Neumann, W. P., & Fruggiero, F. (2024). A scoping review of human robot interaction research towards Industry 5.0 human-centric workplaces. *International Journal of Production Research*, 62(3), 974–990.
- [2] Alami, R., Albu-Schäffer, A., Bicchi, A., Bischoff, R., Chatila, R., De Luca, A., ... & Villani, L. (2006, October). Safe and dependable physical human-robot interaction in anthropic domains: State of the art and challenges. In *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems* (pp. 1–16). IEEE.
- [3] Faccio, M., Granata, I., Menini, A., Milanese, M., Rossato, C., Bottin, M., ... & Rosati, G. (2023). Human factors in cobot era: A review of modern production systems features. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 34(1), 85–106.
- [4] Bertsekas, D. (2019). *Reinforcement learning and optimal control*. Athena Scientific.
- [5] Silver, D., Hubert, T., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Lai, M., Guez, A., ... & Hassabis, D. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play. *Science*, 362(6419), 1140–1144.
- [6] Whitney, D. E. (1982). Quasi-static assembly of compliantly supported rigid parts. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 104(1), 65–77.
- [7] Bruyninckx, H., Dutre, S., & De Schutter, J. (1995, May). Peg-on-hole: a model based solution to peg and hole alignment. In *Proceedings of 1995 IEEE international conference on robotics and automation* (Vol. 2, pp. 1919–1924). IEEE.
- [8] Newman, W. S., Zhao, Y., & Pao, Y. H. (2001, May). Interpretation of force and moment signals for compliant peg-in-hole assembly. In *Proceedings 2001 ICRA. IEEE International Conference on Robotics and Automation* (Cat. No. 01CH37164) (Vol. 1, pp. 571–576). IEEE.
- [9] Inoue, T., De Magistris, G., Munawar, A., Yokoya, T., & Tachibana, R. (2017, September). Deep reinforcement learning for high precision assembly tasks. In *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (pp. 819–825). IEEE.
- [10] Levine, S., Wagener, N., & Abbeel, P. (2015). Learning contact-rich manipulation skills with guided policy search. *ICRA: Proc. IEEE Intern. Conf. on Robotics and Automation*. Seattle, WA, USA.

arXiv preprint arXiv:1501.05611.

- [11] Schoettler, G., Nair, A., Luo, J., Bahl, S., Ojea, J. A., Solowjow, E., & Levine, S. (2020, October). Deep reinforcement learning for industrial insertion tasks with visual inputs and natural rewards. In 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (pp. 5548–5555). IEEE.
- [12] Chatzilygeroudis, K., Vassiliades, V., Stulp, F., Calinon, S., & Mouret, J. B. (2019). A survey on policy search algorithms for learning robot controllers in a handful of trials. *IEEE Transactions on Robotics*, 36(2), 328–347.
- [13] Amadio, F., Dalla Libera, A., Antonello, R., Nikovski, D., Carli, R., & Romeres, D. (2022). Model-based policy search using monte carlo gradient estimation with real systems application. *IEEE Transactions on Robotics*, 38(6), 3879–3898.
- [14] Wang, T., Bao, X., Clavera, I., Hoang, J., Wen, Y., Langlois, E., ... & Ba, J. (2019). Benchmarking model-based reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1907.02057.
- [15] Deisenroth, M., & Rasmussen, C. E. (2011). PILCO: A model-based and data-efficient approach to policy search. In *Proceedings of the 28th International Conference on machine learning (ICML-11)* (pp. 465–472).
- [16] Carletti, M., Terzi, M., & Susto, G. A. (2023). Interpretable anomaly detection with diffi: Depth-based feature importance of isolation forest. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 119, 105730.
- [17] XAI Dandolo, D., Masiero, C., Carletti, M., Dalle Pezze, D., & Susto, G. A. (2023). AcME—Accelerated model-agnostic explanations: Fast whitening of the machine-learning black box. *Expert Systems with Applications*, 214, 119115.
- [18] XAI Molnar, Christoph. *Interpretable machine learning*. Lulu. com, 2020.
- [19] Schaal, S. (1996). Learning from demonstration. *Advances in neural information processing systems*, 9.
- [20] Pastor, P., Hoffmann, H., Asfour, T., & Schaal, S. (2009, May). Learning and generalization of motor skills by learning from demonstration. In 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 763–768). IEEE.
- [21] Hussein, A., Gaber, M. M., Elyan, E., & Jayne, C. (2017). Imitation learning: A survey of learning methods. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 50(2), 1–35
- [22] Chi C, Xu Z, Feng S, et al. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. *The International Journal of Robotics Research*. 2024;44(10-11):1684-1704. doi:10.1177/02783649241273668
- [23] W. Huang, Y. Cui, H. Li, and X. Wu, “Practical probabilistic model-based reinforcement learning by integrating dropout uncertainty and trajectory sampling,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 36, no. 7, pp. 12 812–12 826, 2025.
- [24] . Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, “Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor,” in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 1861–1870. [Online]. Available:

<http://proceedings.mlr.press/v80/haarnoja18b.html>

Elenco prodotti della ricerca (articoli, brevetti, altro)

Articoli:

- 1) M. Cali', G. Giacomuzzo, R. Carli and A. D. Libera, "Accelerating Model-Based Reinforcement Learning using Non-Linear Trajectory Optimization," *2025 33rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Tangier, Morocco, 2025*, pp. 460–465, doi: 10.1109/MED64031.2025.11073478.
- 2) N. Turcato, G. Giacomuzzo, F. Wiebe, R. Carli, A. Dalla Libera, "Experimental Application of Soft-Constrained Model-Based Reinforcement Learning to a real underactuated robot" *J3C2025*
- 3) M. Abdelwahab, G. Giacomuzzo, N. Turcato, R. Carli, A. Dalla Libera, "Computationally Efficient Model-Based Reinforcement Learning via Gaussian Process Approximations", under review, *RAL*

Partecipazione (modalità attiva) ad eventi di diffusione

ID	Titolo Evento	Tipo evento	Data evento	Modalità partecipazione	Titolo
1	Workshop ECC	Workshop	24/06/2025	Organizzazione e presentazione in presenza	Reinforcement Learning for Robotic Control: Recent Developments and Open Challenges
2	Presentazione articolo MED2025, Tangeri, Marocco	Conferenza Internazionale	12/06/2025	Presentazione in presenza	<i>Accelerating Model-Based Reinforcement Learning using Non-Linear Trajectory Optimization</i>
3	Presentazione Articolo a J3C 2025, Padova, Italia	Conferenza Internazionale	16/09/2025	Presentazione in presenza	<i>Experimental Application of Soft-Constrained Model-Based Reinforcement Learning to a real underactuated robot</i>
4	Poster presso Virtualia 2	Evento disseminativo	28/10/2025	Poster	REINFORCE5.0 - Reinforcement Learning per l'Industria 5.0: applicazioni robotiche umano-centriche

Importo budget assegnato al progetto: € 59.705,00

Spese sostenute

Si segnala che, rispetto al piano di spesa originale, è stata richiesta e accettata una rimodulazione delle spese (in data 23/10/2024). In seguito all'evidenza dell'impossibilità di rendicontare spese per l'organizzazione di eventi, i 6000 euro inizialmente previsti per tale voce sono stati reindirizzati verso spese per servizi di supporto agli esperimenti (3 prestazioni occasionali).

ID	Descrizione voce spesa	Tipo spesa	Data pagamento	Importo totale	Importo richiesto
1	Assegnista	Personale	01/10/2024 al 30/06/2025	26220,15 (di cui 3420 costi indiretti)	26220,00
2	Borsista 1	Personale	16/09/2024 al 15/06/2025	13742,52 (di cui 1792,52 costi indiretti)	13742,50
3	Borsista 2	Personale	16/09/2024 al 15/06/2025	13742,52 (di cui 1792,52 costi indiretti)	13742,50
4	Prestazioni occasionali (nr 3)	Servizi	01/04/2025 al 30/09/2025	5994,63(suddi vise in 2170,00, 2170,00, e 1654,63)	6000,00
	Totale			59699,82	